

8. Андриюшина Н. П., Козлова Т. В. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. Пятое издание. Санкт-Петербург: Златоуст, 2019.
9. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Москва: Московский государственный лингвистический университет, 2003. 256 стр. <https://rm.coe.int/168045b15e>

Собиров Н. профессор,
Адинаев Ш.А. доцент

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ И ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА (КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ КОНЦЕПТА, ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Н. ЛЕОНТЬЕВА)

Аннотация: В настоящей статье на основе изучения концепции известного американского психолога Скиннера об оперантном обусловливании (ОУ), исходя из изучения теории деятельности А. Н. Леонтьева, анализируя теоретические постулаты когнитивной психологии, а также на основе изучения теории развития ребенка Пиаже и на примере конкретных жизненных событий прошлого столетия теоретически обосновывается возможность улучшения качества содержания и методов изучения неродным (английским, русским) в школах и вузах Узбекистана и Кыргызстана ВЕР, TRBCNFYF.

Среди важных открытий последних лет – установление связи между мыслительным процессом и соответствующей физиологической активностью модели человеческого познания, восприятия, внимание, память, высшие когнитивные процессы и т. д.

Всестороннее изучение когнитивной психологии включает в себя оценки всех компонентов, сплетающийся в тончайший узор психической жизни представителей нашего вида. Этот раздел когнитивной науки начал вытеснять из учебников другие. Когнитивная психология – это прежде всего наука о человеческом разуме: мыслях, умозаключениях, языке, памяти и роли сенсорных стимулов.

Ключевые слова: когнитивная психология, А. Н. Леонтьев, деятельность, оперантное обуславливание, учебный процесс, неродные языки, Найсер, Роберт Солсо, Скиннер, Халл, Рубинштейн С.Л., Джона Кеннеди, бихевиоризм, интенция, бессознательно, реабилитация, гипотеза, самурай, «холодная война», постулат, детерминант, точки соприкосновения.

COGNITIVE PSYCHOLOGY AS A BASIS FOR TEACHING RUSSIAN AND KYRGYZ UZEK LANGUAGES IN UNIVERSITIES AND SCHOOLS OF KYRGYZSTAN (COGNITIVE PSYCHOLOGY, CONCEPT THEORY, A. N. LEONTIEV'S THEORY OF ACTIVITY)

Abstract: In this article, based on the study of the concept of operant conditioning (OC) by the well-known American psychologist Skinner, drawing on A. N. Leontiev's activity theory, analyzing the theoretical postulates of cognitive psychology, and also relying on Piaget's theory of child development, as well as examples from specific historical events of the last century, the possibility of improving the quality of content and methods of teaching non-native languages (English and Russian) in schools and universities of Uzbekistan and Kyrgyzstan is theoretically substantiated.

Among the important discoveries of recent years is the establishment of a connection between the thinking process and corresponding physiological activity, as well as models of human cognition, perception, attention, memory, higher cognitive processes, and so on.

A comprehensive study of cognitive psychology includes the evaluation of all components interwoven into the most delicate pattern of the mental life of our species. This branch of cognitive science has begun to displace others from textbooks. Cognitive psychology is, above all, the science of the human mind: thoughts, reasoning, language, memory, and the role of sensory stimuli.

Keywords: cognitive psychology, A.N. Leontiev, activity, operant conditioning, learning process, non-native languages, Neisser, Robert Solso, Skinner, Hull, S.L. Rubinstein, John Kennedy, behaviorism, intention, unconscious, rehabilitation, hypothesis, samurai, "Cold War", postulate, determinant, points of contact.

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MAKTABLARIDA TA'LIMNING ASOSI SIFATIDA KOGNITIV PSIXOLOGIYA (KOGNITIV PSIXOLOGIYA, KONSEPT NAZARIYASI, A.N. LEONTYEVNING FAOLIYAT NAZARIYASI)

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashhur amerikalik psixolog Skinnerning operant shartlanish (O'Sh) haqidagi konsepsiyasi, A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasi, kognitiv psixologiyaning nazariy postulatlari, shuningdek, Piaje (Piaget)ning bola rivojlanishi nazariyasini o'rganish asosida hamda o'tgan asrga oid aniq hayotiy voqealar misolida O'zbekiston va Qirg'iziston maktablari va oliy ta'lim muassasalarida ona tili bo'lmagan (ingliz, rus) tillarni o'qitish mazmuni va metodlarini takomillashtirish imkoniyatlari nazariy jihatdan asoslab beriladi.

So'nggi yillarning muhim kashfiyotlaridan biri — tafakkur jarayoni bilan unga mos fiziologik faollik o'rtasidagi bog'liqlikning aniqlanishidir. Inson bilimi modeli, idrok, diqqat, xotira, oliy kognitiv jarayonlar va boshqalar shular jumlasidandir.

Kognitiv psixologiyani har tomonlama o'rganish inson ruhiy hayotining nozik va murakkab tuzilishini tashkil etuvchi barcha komponentlarni baholashni o'z ichiga oladi. Kognitiv fanlarning ushbu yo'nalishi asta-sekin boshqa yo'nalishlarni darsliklardan siqib

chiqarmoqda. Kognitiv psixologiya, avvalo, inson ongi haqidagi fan bo‘lib, u fikrlar, xulosalar chiqarish, til, xotira hamda sezgi stimullarining rolini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: kognitiv psixologiya, A.N. Leontyev, faoliyat, operant shartlanish, o‘quv jarayoni, ona tili bo‘lmagan tillar, Nayser, Robert Solso, Skinner, Xall, Rubinshteyn S.L., Jon Kennedi, bixeviorizm, intension, ongsiz, rehabilitatsiya, gipoteza, samuray, “sovuq urush”, postulat, determinant, tutashuv nuqtalari.

Введение

Именно это обстоятельство является, на наш взгляд, одним из основных факторов улучшения качества методов обучения и воспитания студентов в вузах Узбекистана и Кыргызстана.

Теоретические постулаты оперантного бихевиоризма Скиннера нашли свое практическое применениями в некоторых вариантах программированного обучения в становлении которого теория Скиннера сыграла существенную роль. Продолжая намеченную уже в исследованиях 30-х гг. стратегию на применение результатов исследований к решению практических задач обучения, одна из возможных областей такого применения, Скиннер разрабатывает идею управления поведением и создает технологию поведения, целью которой является разрешение социальных проблем общества путем модификации поведения человека средствами внешнего контроля. Технология поведения выступает логическим завершением натурализации человека в бихевиоризме.

Влияние Скиннера выразилось в возникновении новых школ психиатрии, новой социальной практики, новых технологий обучения, которые явились практической реализацией его идей.

Обзор литературы

Цель настоящей статьи доказать возможность использования основных постулатов теории Скиннера, когнитивной психологии, теории научения ведущих зарубежных ученых психологов, прежде всего, психологов-когнитивистов и теорию деятельности А. Н. Леонтьева [А. А. Леонтьев, 1977; “Деятельность. Сознание. Личность”] с насущными проблемами воспитания и обучения в вузах и школах Узбекистана и Кыргызстана.

Точки соприкосновения когнитивной психологии и теории концепции в том, что предметом исследования этих трех наук является как внутренняя интенция (намерение) говорящего, думающего индивида, (то есть человека, ученика и студента и т. д.). Именно в этом плане следует решать, на наш взгляд, основные проблемы улучшения содержания воспитания и обучения. Заслуга психологов-когнитивистов в том, что они «реабилитировали» «сознание» как предмет психологии [Robert Solso, Naiser, Fridman]. В этом плане представители когнитивной психологии Роберт Солсо, Найсер сознательно или бессознательно близки к идеям корифеев советской (русской) психологии - Рубинштейну [С. Л. Рубинштейн, 1989, с.97] и А. Н. Леонтьеву [А. Н. Леонтьев, 1977 с. 127], [А. Н. Леонтьев 1971, с.276].

Методология и исследования

Следующим фактором, улучшающим процесс улучшения качества содержания обучения, является теория обучения американского психолога Халла. Применяя логический и математический анализ Халл пытается выяснить достоверную связь между этим переменным стимулом и поведением. Вместо Схемы (стимул и поведение) или стимул-реакция Халл развивает формулу стимул-организм – реакция, и тем самым сформулировал свою теорию поведения индивида. Основным детерминантом поведения он считает потребность. Именно потребность, согласно концепции Хала, определяет характер поведения индивида и важнейшим условием образования новой связи в поведении человека он считает смежность стимула, реакции и подкрепления, которые снижают потребность. В принципе, в известной мере теория Хала и учение об оперантном обусловливании Скиннера идентичны. Различие лишь в том, что Халл выводит и понятие «градиент цели» на основе проведенных многочисленных опытов над крысами.

Следующим фактором, улучшающим проблему совершенствования качества методов и содержания обучения, является когнитивная психология.

Основным в процессе мышления т. е. решающую роль в восприятии окружающего мира по утверждению психологов-когнитивистов [Роберт Солсо, 2011, с.94] и в свете теории концепта являются две вещи: восприятие и мозг. Процесс восприятия согласно теории Найссера и работы Схемы индивидуален и специфичен и зависит от многих факторов: тип характера, темперамента, социальная принадлежность, семейные и социальные условия, и так далее. Именно эти факторы следует учитывать при определении не только содержания, но методов обучения и воспитания в вузах и школах Узбекистана и Кыргызстана.

Подкрепление и наказание — два важнейших процесса, составляющих то, что Скиннер называл оперантным обусловливанием (в дальнейшем ОУ).

Если определенное поведение некоторое время подкрепляется, а затем подкрепление прекращается, вероятность этого поведения постепенно уменьшается до тех пор, пока оно не прекратится вовсе. Этот процесс подавления поведения называется угашением.

Анализ и результаты

Теория Скиннера получила свое теоретическую и экспериментальную значимость в результате многочисленных опытов над крысами и голубями и, как отметили выше, получило название как теория оперантного обуславливания (ОУ). [Скиннер, 2011, с. 49]. «Все что психическое - поведенческое» утверждает Скиннер. С ним солидарен и А. Н. Леонтьев «Что такое человеческая жизнь? В сущности - вся человеческая жизнь - это смена одной деятельности другой.» [А. Н. Леонтьев, 1997, с.17] В принципе вся человеческая жизнь, на наш взгляд, не что иное, как бесконечная цепь оперантных обуславливаний, сопровождающая всю его жизнь как и деятельность А. Н. Леонтьева. В целях использования данного архиважного постулата учения Скиннера и когнитивистов-психологов Роберт Солсо [Роберт Солсо, 2011, с. 107] выдвигаем **гипотезу** - применения принципов ОУ и основных идей теории деятельности А. Н. Леонтьева придаст учебному принципу желательного-действенного

«функциональный» характер и для этой цели следует создать иерархию оперантных обуславливающих учебно-воспитательной деятельности студента при обучении в вузе.

Действенность и эффективность этого постулата ОУ проиллюстрируем на примере политической жизни государств с различным социально-экономическим устройством и идеологией: обратимся к политическим событиям прошлого столетия временам «холодной войны» между сверхдержавами СССР и США. В 1960 году был так называемый «Карибский кризис»: американская военно-морская сила по приказу Джона Кеннеди блокировала первую социалистическую страну на Западном полушарии - Кубу. Мир был на грани третьей мировой войны между двумя сверхдержавами - США и СССР. В то время мы, ученики 10 класса и весь советский народ оперантно-обусловленные советским телевидением и радио «совместно со всеми прогрессивным человечеством и революционным пролетариатом всего мира осуждали действие империалистов» и требовали снятие блокады с Кубы – первой социалистической страны на Западном полушарии». И даже хулиганская выходка лидера нашего государства - генсека КПСС Хрущева (на заседании ООН, он снял свои ботинки и начал стучать по кафедре, угрожая империалистам «показать им Кузькину мать»), у граждан СССР вызвала восторг и считали, что живем в самом лучшем мире на земле поскольку народ был оперантно обусловлен советской прессой, радио телевидением и нисколько не сомневались, что «могущественный СССР всего лишь ...Верхняя Вольта с боевыми ракетами» (железная леди Маргарет Тэтчер).

Эти события по-иному интерпретировалась американской прессой, телевидением и радио: американский народ был в восторге от мудрого решения своего президента Джона Кеннеди, который принял решение блокировать военно-морским флотом США Кубу, куда тайно «коварные русские разместили свои ракеты с атомной боеголовкой всего лишь в 40 милях от США». Кеннеди не поддавался давлению своих воинственно настроенных генералов, требовавших немедленно начать войну против СССР. [Ш. Адинаев, Ош, с. 38]

Примером огромной силы ОУ на уровне религии может служить также поведение и дух самурая, совершающего обряд «субуку» над собой [Takuma Nakamura, 1982, с. 239] известный у нас в стране как «харакири». Сознание самурая до такой степени обработано (оперантно обусловлено) самурайской моралью, что в момент совершения процесса «суицида» истинный самурай не закрывает свои глаза не и вздрогнет, нанося на себя смертельный удар мечом. Такова сила и мощь ОУ на уровне религии. Другим примером может служить и «героические» поступки летчиков террористов-самоубийц, сознание которых одурманено (оперантно обусловлено) реваншистской ультрареакционной моралью мусульманской религии - «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», атаковавшие Нью-йоркские небоскребы, повлекшие за собой многочисленные бессмысленные жертвы невинных людей. Характерно в этом плане и поведение японских летчиков-камикадзе, превративших американскую военную базу «Перл-Харбор в руины и пепелище. [Takuma Nakamura, 1982, 390 с.]

Знаменитый швейцарский психолог Юнг отмечает роль и других мощных факторов, таких как культура, коллективное бессознательное в формировании ОУ. [Юнг, 2007, с. 48.

Заключение

Сила ОУ проявляется и в художественной литературе. Однако восприятие художественной литературы, как и других отраслей культуры и жизненных явлений на сознание читателя во многом зависит от так называемой Схемы. [Найссер, 2005, с. 107] Гениальные отечественные и зарубежные писатели Л. Толстой, А. С. Пушкин, А. П. Чехов, Ч. Айтматов, А. Экзюпери и др. на примере положительных героев стремятся оперантно обуславливать на положительные поступки своих читателей. К сожалению, это им удается не в полной мере, в то время как государственный строй с его тремя могущественными ветвями власти - законодательной, исполнительной и судебной - влияют на сознание своих граждан гораздо сильнее: яркой иллюстрацией тому - вышеприведенное двоякое восприятие Карибского кризиса советскими и американскими гражданами.

В плане улучшения качества воспитания и обучения студентов узбеков и кыргызов при обучении гуманитарных дисциплин в свете теории ОУ следует исходить из ведущих принципах ОУ, вызывающие и закрепляющие положительные черты характера студентов и создать систему педагогических и учебных действий, способствующих лучше освоить программные материалы по всем учебно-воспитательным дисциплинам. Это задача не из легких и, как отметил один из современных американских психологов, Уэзенегги [Уэзенегги, 2007, с.209], исследующий проблему задатков участие двух полушарий головного мозга «тут у нас с Вами есть подумать «двумя полушариями головного мозга».

Список литературы

1. Ш. Адинаев. Когнитивная психология как основа активизации учебной деятельности студентов. В журн. НОТ КУУ №3 2007.
2. А. Н. Леонтьев. Деятельность, Сознание Личность. М.,1977 ИПЛ. 348 с.
3. А Н Леонтьев. Проблемы развития психики. : МГУ,1972.548 с.
4. Найссер, Что такое когнитивная психология. В кн. История психологии 20 век Академический проект 2005. 379 с.
5. С Л Рубинштейн, Основы общей психологии Москва «Педагогика» 1989 том 2. 320с.
6. Роберт Солсо, Когнитивная психология Санкт-Петербург Питер 2011. 588 с
7. Скиннер, По ту сторону свободы и достоинства», Астрель 2011. 335 с.
8. Юнг Аналитик, Азбука Санкт-Петербург 2007. 247 с.
9. Takuma Nakamura, Nippon Publishing Co. Ltd 1982. Printed Japan.390 с.